

SSAI

SOCIAL SCIENCE AND INNOVATION

JOURNAL

Vol.3 Issue 1

ISSN
2992-9180

IF (IMPACT FACTOR)
11.5 / 2025

額の見方

800円
500円
200円

5 March 2026

**Munarova Rano
Usarovna**

Acting Associate Professor
of the Department of
Pedagogy, Faculty of
Pedagogy, Psychology and
Inclusive Education,
Jizzakh State Pedagogical
University

**Munarova Ra'no
Usarovna**

Jizzax davlat pedagogika
universiteti Pedagogika-
psixologiya va inklyuziv
ta'lim fakulteti Pedagogika
kafedrasi dotsent
vazifasini bajaruvchi

**Мунарова Раъно
Усаровна**

Старший преподаватель
кафедры педагогики
Джизакского
государственного
педагогического
университета

**BULLING TIZIMIDA O'SMIRLARNING QURBON (JABRLANUVCHI)
YOKI ZO'RAVON (TAJOVUZKOR) ROLINI EGALLASHIGA TA'SIR
ETUVCHI SHAXSIY PREDIKTORLARNING PSIXOLOGIK MODELI**

ANNOTATSIYA: Maqolada o'smirlarning real ta'lim muhitida bulling (tazyiq, zo'ravonlik) va raqamli makonda kiberbulling namoyon etishga moyilligini belgilovchi shaxsiy hamda ijtimoiy-psixologik prediktorlar tadqiq etiladi. Yosh davrining o'ziga xosligi va identifikatsiya inqirozi sababli o'smirlik davri destruktiv xulq-atvor shakllariga yuqori darajada moyillik bilan tavsiflanadi. Muallif an'anaviy ta'qib (travlya) va internet tarmog'idagi agressiyaning psixologik markerlarini qiyosiy tahlil qiladi. Asosiy shaxsiy prediktorlar sifatida empatiya yetishmasligi, kompensator-narsissistik o'zini baholash, dushmanlikning yuqori darajasi va zo'ravonlikni me'yoriy jihatdan legitimlashtirish ajratib ko'rsatilgan. Ijtimoiy-psixologik omillar orasida bola-ota-ona munosabatlarining deformatsiyasi, o'smirning referent guruhdagi maqomi hamda guruh konformizmining umumiy darajasiga alohida e'tibor qaratiladi. Nazariy-metodologik tahlil asosida maktab muhitida ham, virtual makonda ham agressiya namoyon bo'lishining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oluvchi differensial psixologik profilaktika dasturlarini ishlab chiqish zarurligi asoslab beriladi.

KALIT SO'ZLAR: o'smirlik davri, bulling, kiberbulling, agressiya prediktorlari, destruktiv xulq-atvor, empatiya, o'zini baholash, ijtimoiy-psixologik iqlim, psixologik profilaktika, internet makoni.

**ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ ПРЕДИКТОРОВ
ПРИНЯТИЯ ПОДРОСТКАМИ РОЛИ ЖЕРТВЫ ИЛИ ОБИДЧИКА В
БУЛЛИНГ-СТРУКТУРЕ**

АННОТАЦИЯ: В статье исследуются личностные и социально-психологические предикторы, детерминирующие склонность подростков к проявлению буллинга в реальной образовательной среде и кибербуллинга в цифровом пространстве. В силу возрастной специфики и кризиса идентичности подростковый период характеризуется высокой уязвимостью к деструктивным формам поведения. Автором проводится сравнительный анализ психологических маркеров традиционной травли и агрессии в сети Интернет. В качестве ключевых личностных предикторов выделены дефицит эмпатии, компенсаторно-нарциссическая самооценка, высокий уровень враждебности и нормативная легитимизация насилия. Среди социально-психологических факторов особое внимание уделено деформациям детско-родительских отношений, статусу подростка в референтной группе и общему уровню группового конформизма. На основе теоретико-методологического анализа обосновывается необходимость разработки дифференцированных программ психологической превенции, учитывающих специфику проявления агрессии как в школьной среде, так и в виртуальном пространстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подростковый возраст, буллинг, кибербуллинг, предикторы агрессии, деструктивное поведение, эмпатия, самооценка, социально-психологический климат, психологическая превенция, интернет-пространство.

A PSYCHOLOGICAL MODEL OF PERSONALITY PREDICTORS FOR ADOLESCENTS' ADOPTION OF VICTIM OR BULLY ROLES WITHIN THE BULLYING STRUCTURE

ABSTRACT: The article examines personal and socio-psychological predictors that determine the propensity of adolescents to manifest bullying in the real educational environment and cyberbullying in the digital space. Due to age-specific characteristics and the identity crisis, the adolescent period is characterized by high vulnerability to destructive forms of behavior. The author conducts a comparative analysis of the psychological markers of traditional harassment and aggression on the Internet. Deficit of empathy, compensatory-narcissistic self-esteem, a high level of hostility, and normative legitimization of violence are highlighted as key personal predictors. Among the socio-psychological factors, special attention is paid to the deformations of parent-child relationships, the status of an adolescent in a peer group, and the general level of group conformism. Based on the theoretical and methodological analysis, the necessity of developing differentiated psychological prevention programs that take into account the specifics of aggression both in the school environment and in the virtual space is substantiated.

KEY WORDS: adolescence, bullying, cyberbullying, predictors of aggression, destructive behavior, empathy, self-esteem, socio-psychological climate, psychological prevention, internet space.

ВВЕДЕНИЕ

В психологии проблема буллинга мало исследована, до сих пор нет точного научного определения этого понятия. В связи с этим во многих психолого-педагогических работах случается синонимическое употребление понятий «насилие», «издевательство», «детская жестокость», «злословия», «агрессия», «буллинг», «моббинг», «травля». Английское слово буллинг («bullying», от англ. «bully») означает запугивание, психическое или физическое воздействие на человека с целью запугать, оскорбить, подчинить, унижить.

В тени школьных коридоров и за закрытыми дверями классов разворачивается одна из самых мрачных и разрушительных драм современной образовательной среды – буллинг. Это явление, словно невидимый хищник, беспощадно разрушает жизни молодых людей, оставляя глубокие психологические раны и погружая жертв в атмосферу страха и отчаяния.

В резолюции 69/158, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2014 года, признается, что «издевательства, в

том числе через Интернет, могут иметь потенциальные долгосрочные последствия для осуществления прав человека детей и негативные последствия для детей, затронутых издевательствами или втянутых в этот процесс» и рекомендуется государствам-членам «принять меры с целью оградить и защитить детей от насилия в школах, в том числе от издевательства во всех их формах» [1].

Изучение вопроса буллинга в настоящее время является важной проблемой в школах, так как он создаёт серьёзную угрозу для физического и психического здоровья детей и подростков. У ребёнка, ставшего жертвой буллинга, наблюдаются ряд негативных последствий для психического здоровья: это стресс, депрессия, снижение самооценки, ухудшение усвоения знаний, отказ от посещения школы, а в худшем случае – попытки самоубийства. [2].

Хотя проявления агрессии и насилия среди подростков были отмечены в научной литературе еще в прошлом веке, только в последние десятилетия буллинг стал предметом интенсивных исследований в области

психологии, социологии и педагогики.

Скандинавский ученый D. Olweus определяет буллинг как преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы. Olweus предлагает модель буллинг-структуры, в которую включены участники травли в роли обидчиков и их жертв [3].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Буллинг в школе также может быть характерен и для поведения взрослых: унижение ученика, который успешен (не успешен) в учебе или уязвим в межличностных отношениях; негативные или саркастические высказывания по поводу внешности (национальности) обучающегося; устрашающие и угрожающие жесты или выражения. Причины жестокого поведения детей различны: чувство неприязни, месть, зависть, борьба за власть, восстановление справедливости, нейтрализация соперника, подчинение лидеру, самоутверждение, а также удовлетворение садистических потребностей отдельных личностей. [3].

В сложный период существования человечества,

полный социальных противоречий, политических потрясений, ярко проявленной агрессии, давления, крайней степени нетерпимости, проблема буллинга (или травли) и личностной предрасположенности к участию в нем представляется особенно актуальной. И это утверждение справедливо не только в аспекте изучения и раскрытия сущности обозначенного феномена, но, в том числе, в поиске предсказательных моделей, призванных предупредить нежелательные явления. Несмотря на признание психологического благополучия в качестве ключевого компонента психологического здоровья и целевого ориентира личностного развития, эмпирические данные указывают на существенный диссонанс между декларируемыми идеалами и реальными усилиями, направленными на поддержание психологического благополучия личности. Многолинейность жизненных траекторий приводит к возникновению различных форм девиантного поведения, среди которых буллинг остается одной из наиболее распространенных и социально значимых проблем.

Буллинг репрезентирует комплекс феноменов, возникающих на пересечении деформации нормативных моделей

взаимодействия и дисфункции групповой динамики, и отражает не только нарушения коммуникативных процессов, но и глубокие личностные дисбалансы, затрагивающие вопросы устойчивости, зрелости и адаптивности личности в динамичном социальном контексте, обусловленности стилей поведения личностными характеристиками.

Буллинг – это широко распространённое явление, с которым человек сталкивается на различных этапах жизни и в разнообразных социальных контекстах, независимо от возраста или положения в обществе. Травля встречается в дошкольной и школьной среде, вузе, на рабочем месте в организациях, в армейской среде и цифровом пространстве. Наиболее уязвимой для буллинга возрастной группой являются подростки.

Подростковый возраст представляет собой критический этап онтогенеза, характеризующийся интенсивным формированием личности, развитием социальных навыков и эмоциональной регуляции. Изучение буллинга среди подростков, в наиболее чувствительном периоде, позволяет глубже раскрыть закономерности, лежащие в основе этого

деструктивного феномена, благодаря уникальному сочетанию возрастных и социально-психологических особенностей подросткового периода.

В рамках изучения феномена буллинга, его структуры, социальных предикторов травли значительный вклад внесли Д. Олвеус, Т. Р. Хилд, Т. Арора, В. Е. Бесаг, Р. Дж. Хезлер, Е. Роланд, Д. А. Лейн, А. И. Аверьянов, О. Л. Глазман, Е. Ф. Быковская, Е. С. Илларионова, Д. Н. Соловьев, А. А. Бочавер, В. Б. Кузнецова, Е. М. Бианки, П. В. Дмитриевский, М. А. Завалишина, Н. А. Капорская, К. Д. Хломов, С. А. Завражин и др.

Несмотря на научную и социальную значимость изучения проблемы травли, в науке до сих пор не обнаруживается единой парадигмы, которая позволила бы глубоко и системно исследовать этот феномен. Большинство исследований концентрируется на вопросах распространения буллинга, описании видов насилия и характерологических особенностях участников буллинга, выявлении социальных предикторов травли. Между тем, наблюдается недостаток работ, посвященных выявлению личностных детерминант принятия роли в ситуации травли, что и предопределило наш интерес к

поиску конкретных личностных предикторов принятия роли в буллинге.

Общая теоретическая модель исследования охватывает наиболее перспективные в предсказательном плане психологические характеристики подростков, исходя из иерархического представления о личности учащихся и включает:

1. Индивидуально-типологические предикторы буллинга, включающие особенности темперамента и характера подростков;

2. Эмоциональные предикторы буллинга, включающие личностную (невротическую) тревожность, агрессивность, враждебность, негативизм, чувство вины;

3. Диспозиционные предикторы буллинга, включающие личностные черты подростков;

4. Интеллектуальные предикторы буллинга, включающие интеллект и социальный интеллект;

5. Самооценочные предикторы буллинга, включающие низкую, адекватную, высокую самооценку, склонность избегать оценивания;

6. Мотивационно-потребностные предикторы, включающие мотивационные особенности школьников, такие как потребность в достижении, потребность привлекать к себе внимание, потребность в порядке в школьных делах, потребность в поддержке, аффилиацию, стремление к доминированию и др.

Рисунок 1. Психологическая модель личностных предикторов принятия подростками роли жертвы или обидчика в буллинг-структуре.

Буллинг-структура, в свою очередь, не только «предлагает» подросткам принять ту или иную ролевую модель, но и стремится к сохранению своей функциональной и структурной целостности.

Буллинг-структура подобна своеобразной «черной дыре»: в нее легко попасть, покинуть ее гораздо сложнее. Одни свойства личности детерминируют попадание в ситуацию буллинга, в то время как другие обуславливают невозможность ее покинуть. Мы предполагаем, что после попадания в буллинг-структуру те свойства личности подростка, которые детерминировали принятие им роли в травле, перестают играть существенную роль в поддержании ролевой позиции (так, в ролевой стабильности уже не столь важны самооценка, потребности, мотивация, общие способности ребенка, ставшего жертвой).

Стабильность роли поддерживается характером, темпераментом, личностными чертами, эмоциональностью подростка, т.е. теми предикторами буллинга, которые не опосредуют первичное принятие ребенком роли в буллинге, но предсказывают актуальную роль в буллинге (за редким исключением в практике можно столкнуться с ситуацией «мы будем травить тебя, потому что ты

холерик», скорее «мы будет травить тебя, потому что ты слишком высокого мнения о себе» и «мы травим тебя, потому что ты холерик»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась частично: личностные характеристики подростков, такие как самооценка, мотивационно-потребностные характеристики, общие способности выступают в качестве предикторов склонности подростков принимать роль жертвы или обидчика в ситуации школьного буллинга, предопределяя возникновение и функционирование буллинг-структур.

ЛИТЕРАТУРА

1. Резолюция ГА ООН. Права человека и односторонние принудительные меры. 18 декабря 2014 г. A/ RES/69/180 URL: https://studylib.ru/doc/3753035/rezolyuciya--prinyataya-general_noj-assambleej-18-dekabrya-2014?ysclid=lzppk4dyk8302963501
2. Мунарова Р.У. Социально-психологическая характеристика буллинга в поведении подростков // Тафаккур зиёси 2025. № 4 С. 79.
3. Мунарова Р.У. ФАКТОРЫ И ФОРМЫ БУЛЛИНГА В ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЕ // НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УЗБЕКИСТАНА 2025. № 11 С. 278

4. Olweus D. Bully/victim problems in school: Facts and intervention. *European Journal of Psychology of Education*, 1997, vol. 12, no. 4, pp. 495-510. DOI: 10.1007/BF03172807